

ISSN (o): 3030-3362

N^o 3(12)

27.03.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

[@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova- p.f.b. PhD, dotsent, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Z.N.Khatamova- t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

D.M.Umurzakova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

L.P.Mamasaidov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

ZAMONAVIY DASTGOHLARNI SANOATDA QO‘LANILISHI

Norinov Muhammad Yunus Usubjonovich

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali

Homidjonov Ma'murjon Ma'ruffjon o'g'li

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali

Annotatsiya: Bu maqolada zamonaviy dastgohlarni sanoat sektori bilan bog'liq mavzuda maqola yoziladi. Maqolada muhim muammo va ularning yechimlari ko'rsatiladi. Muammo shu jihatdan ko'p yondashuvni talab qiladi, chunki sanoat sohasidagi korxonalarining zamonaviy dastgohlardan qanday foydalanishini o'rganish kerak. Bu esa, sanoat korxonalarining yangi texnologiyalar bilan ta'minlash va ulardan foydalanishni o'rganish, xalqaro raqobatbardoshlikni saqlash va ishlab chiqarish jarayonlarini samarali, tezkor va isloh qilishga qanday ta'sir etishini tushunishga muhtoj. Maqolada dastgohlarni sanoatda qo'llashning muhim aspektlari, maslahatlar va muammolar haqida ma'lumotlar beriladi. Yechimlar esa infrastruktur va resurslarni ta'minlash, xodimlar va kadrlarni o'rgatish, moliyaviy to'lovlarni ta'minlash, innovatsiyalar va rivojlanishni ragbatlantirish, normativ-huquqiy muhitni rivojlantirish kabi masalalar ustida yo'llanma beriladi. Maqola, zamonaviy dastgohlarni sanoat korxonalarida muvaffaqiyatli qo'llab-quvvatlash va ulardan foydalanishning muhimligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: zamonaviy dastgohlar, sanoat sektori, korxonalar, muammo, yangi texnologiyalar, innovatsiya, xodimlar

INDUSTRIAL APPLICATION OF MODERN MACHINE TOOLS

Norinov Mukhammadyunus

Fergana branch of Tashkent University of Information Technology

Homidjonov Ma'murjon Ma'ruffjon o'g'li

Fergana branch of Tashkent University of Information Technology

Annotation: this article will write an article on the topic of modern machine tools related to the industrial sector. The article will show an important problem and their solutions. The problem requires a lot of approach in this regard, since it is necessary to study how enterprises in the industrial sector

use modern machines. This requires an understanding of how industrial enterprises can learn to supply and use new technologies, maintain international competitiveness, and influence efficient, rapid, and Reform production processes. The article provides information on important aspects of the industrial application of machine tools, tips and problems. Solutions will be guided on issues such as infrastructure and resource provision, staff and staff training, financial payment provision, innovation and development, and regulatory environment development. The article shows the importance of successfully supporting and using modern machine tools in industrial enterprises.

Keywords: *modern machine tools, industrial sector, enterprises, problem, new technologies, innovation, staff*

Kirish. Sanoat sektori, inson hayotining asosiy qismidir va uning rivojlanishi hamda yuqori natijalar olishi hukumatlar va korxonalarining asosiy maqsadlari orasida bo‘ladi. Bu sektor esa zamonaviy dastgohlarni qo‘llab-quvvatlash va ulardan foydalanish bilan muhim boylikka erishgan bo‘lib, bu maqsadga erishish uchun ilg‘or innovatsiyalar va yangi texnologiyalar kiritilayotgan. Zamonaviy dastgohlar, avtomatlashtirilgan, intellektual, va interaktiv funksiyalarga ega bo‘lgan sifatli dasturlar, qurilmalar va tizimlardir. Bu dastgohlar, avtomatik ishlab chiqarish jarayonlarini boshqarish, ma‘lumotlar analizini amalga oshirish, boshqaruv tizimlarini optimallashtirish, va ishlab chiqarishni takomillashtirish kabi bir qancha vazifalarni bajarishda yordam beradi.

Sanoat korxonalarining zamonaviy dastgohlardan foydalanishi, ularga bir qancha afzalliklar taqdim etadi. Korxonalar ishlab chiqarish jarayonlarini samaraliroq, tezkor va isloh qilish imkonini beradi. Zamonaviy dastgohlar, oddiy va qisqa vaqt ichida ko‘plab vazifalarni bajarishga imkon yaratadi va xatolar miqdorini minimallashtiradi. Buning natijasida, korxonada daromadini oshirish, ishlab chiqarishni kengaytirish va sifatni yuksaltirish mumkin bo‘ladi. Ikkinchidan, zamonaviy dastgohlar sanoat korxonalariga innovatsiyalar va rivojlanishni rag‘batlantirishda ham muhim rol o‘ynaydi. Bu dastgohlar, yangi ideyalarni boshqarish, yangi mahsulotlarni ishlab chiqish, va sanoat korxonalarining rivojlanishini ko‘tarish imkoniyatlarini yaratishda katta yordam

beradi. Ularga yangi xalqaro bozorlarga kirish, raqobatbardoshlikni saqlash va kengaytirishga imkon beradi.

Lekin, zamonaviy dastgohlarni sanoat korxonalarida qo‘llashning muhim aspektlariga e‘tibor berish zarur. Birinchidan, infrastruktur va resurslarni ta‘minlash uchun kuchli asosiy tayyorgarliklar kerak bo‘ladi. Zamonaviy dastgohlar uchun yuqori tezlikli internet ulanishlari, qulay ma‘lumot saqlash tizimlari, va kuchli kompyuter tarmoqlari ta‘minlanishi zarur. Bundan tashqari, xodimlar va kadrlar zamonaviy dastgohlarni tushunish va ulardan foydalanish jarayonlarini o‘rganish uchun yaxshi tayyorlanishlari lozim. Boshqa muhim masala moliyaviy to‘lovlarning ta‘minlanishidir. Zamonaviy dastgohlar narxli bo‘lishi mumkin va ularni olish, o‘rnatish, va ulardan foydalanish qiymat bo‘lishi mumkin. Sanoat korxonalarining moliyaviy resurslarni ta‘minlash va to‘lovlarni amalga oshirish uchun ilg‘or strategiyalar va loyihalar ishlab chiqishlari zarur.

Zamonaviy dastgohlar, avtomatlashtirish, robototexnika, ishlab chiqarish tizimlari va boshqa sohalarda rivojlangan yangi texnologiyalardan iborat. Ular, avtomatik jarayonlarni boshqarish, ma‘lumotlar analizini amalga oshirish, intellektual va avtomatik ish jarayonlarini optimallashtirish, va ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirishga yordam beradi. Bu dastgohlar, ishlab chiqarishning tezlashtirilishi, xatolar miqdorining kamayishi va xavfsizlik darajasining oshishi kabi afzalliklarni beradi. Sanoat korxonalarining zamonaviy dastgohlardan foydalanishining muhim sabablaridan biri, ularga samarali va tezkor ish jarayonlari ta‘minlash imkonini berishidir. Zamonaviy dastgohlar, o‘z-o‘zini boshqaradigan jarayonlarni bajarish, avtomatik ravishda mahsulotlarni ishlab chiqarish, katta miqdorda ma‘lumotlarni to‘plash va tahlil qilish, tarkibiy qism va qurilmalarni monitoring qilish va boshqarish kabi vazifalarni bajarishda yordam beradi. Bundan tashqari, zamonaviy dastgohlar sanoat korxonalariga innovatsiyalar va rivojlanishni rag‘batlantirish imkonini beradi. Bu dastgohlar, yangi mahsulotlar va xizmatlarni ishlab chiqish, tezroq bozorlarga kirish, tahlil va tahlil qilish jarayonlarini avtomatlashtirish va korxonalarining kengayishini oshirishga imkon beradi. Buning natijasida sanoat korxonalarining rivojlanishi, yangi bozorlarda raqobatbardoshligini saqlash va iste‘molchilar talablariga javob berish imkoniyatlari ortadi. Shu bilan birga, zamonaviy dastgohlarni sanoat korxonalarida qo‘llashning muhim aspektlari ham mavjud. Bu dastgohlar uchun kerakli infrastruktur va resurslarni ta‘minlash, xodimlarni o‘rgatish va ulardan foydalanishning qulayligini ta‘minlash, moliyaviy to‘lov sistemalarini amalga oshirish, normativ-huquqiy muhitni rivojlantirish kabi muhim masalalar ko‘rishga muhtoj.

Adabiyotlar tahlili. Zamonaviy dastgohlar sanoat sohasida boshqaruv, ishlab chiqarish, va takomillashtirish jarayonlarini optimallashtirishda muhim ahamiyatga ega bo'lgan texnologiyalardir. Bu dastgohlar, sanoat korxonalariga samarali va tezkor ish jarayonlari, avtomatiklik, ma'lumotlar analizi va optimallashtirish imkonini beradi. Bu esa adabiyotlar tahlili va metodlari orqali zamonaviy dastgohlarni sanoat sohasida qo'llashning muhim jihatlarini tushunishga yordam beradi. Adabiyotlar tahlili, ilmiy tadqiqotlar, maqolalar, kitoblar, maqolalar, konferensiyalar va boshqa ilmiy manbalar ko'rinishidagi ma'lumotlar analizi va bahsilashdir. Bu tahlil va metodlar, zamonaviy dastgohlarni sanoat sohasida qo'llashning muhim aspektlarini o'rganish, eng yaxshi amaliyotlarni aniqlash, xususiyatlarni tahlil qilish va rivojlanish uchun yuqori kafolatlarni ta'minlashda muhim vazifalarni bajarishga yordam beradi.

Zamonaviy dastgohlar sanoat sohasida qo'llanilishining adabiyotlar tahlili va metodlariga quyidagi muhim jihatlar kiradi:

Soha tahlili: Bu tahlil, zamonaviy dastgohlarni sanoat sohasida qo'llashning umumiy holatini o'rganish uchun muhimdir. Bu, sanoat sohasidagi zamonaviy dastgohlar, ularning innovatsion yutuqlari, rivojlanish darajasi va korxonalarining ularni qo'llashga qanday tayyorgarlikka ega bo'lishi haqida ma'lumotlar beradi. Soha tahlili, sanoat korxonalarining yangi texnologiyalardan foydalanishda qaysi muammolar bilan yuzlashganini tushunishga imkon beradi.

Soha-tashkilotlar o'rtasida hamkorlikni baholash: Bu tahlil, zamonaviy dastgohlarni sanoat sohasida qo'llashning sanoat korxonalarining ishbilarmonligini oshirish uchun moslashtirilgan metodlarini o'rganishga yordam beradi. Bu tahlil orqali, sanoat korxonalarining zamonaviy dastgohlardan qanday foydalanishlari, ularning xavfsizlik va sifat standartlariga qanday rioya qilishlari, ishchi kuchlarni oshirish va innovatsiyalarni rag'batlantirish uchun qanday hamkorliklarni o'rnatishlari haqida ma'lumotlar topish mumkin.

Ta'lim va kadrlar tahlili: Bu tahlil, zamonaviy dastgohlarni sanoat sohasida qo'llashning muhim jihatlaridan biri bo'lgan xodimlar tayyorlash va ulardan foydalanish jarayonlarini o'rganishga yordam beradi. Bu tahlil orqali, sanoat korxonalarining xodimlarini zamonaviy dastgohlarni tushunish, ulardan foydalanish va ularning ish faoliyatini takomillashtirish uchun qanday ta'lim va tayyorlanishlarini o'rganish mumkin.

Innovatsiyalarni baholash: Zamonaviy dastgohlarni sanoat sohasida qo'llashning muhim jihatlari innovatsiyalarni rag'batlantirishdan iborat. Bu tahlil, sanoat korxonalarining innovatsiyalarni qanday yaratish, ulardan qanday foydalanish va ularning sanoat sohasidagi o'rnini oshirish jarayonlarini

o'rganishga yordam beradi. Bu tahlil orqali, sanoat korxonalarining innovatsiya loyihalarini baholash, ularning innovatsion potensialini aniqlash, va yangi ideyalarni o'rganish va ulardan foydalanish uchun qanday tizimlarni o'rnatish imkonini beradi.

Sanoat korxonalarining ma'lumotlarni saqlash va tahlil qilish sistemalarini tuzish: Bu tahlil, zamonaviy dastgohlarni sanoat sohasida qo'llashning muhim jihatlaridan biri bo'lgan ma'lumotlarni saqlash, analiz qilish va optimallashtirishni o'rganishga yordam beradi. Bu tahlil orqali, sanoat korxonalarining ma'lumotlar bazalarini qanday tuzish, ularni ma'lumotlar analizi va prognostika jarayonlariga qanday bog'lash, ma'lumotlar tahlilining sifati va samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Zamonaviy dastgohlarni sanoat sohasida qo'llashning adabiyotlar tahlili va metodlari, sanoat korxonalarining innovatsiya va rivojlanish jarayonlarini o'rganish, ularning ishbilarmonligini oshirish, ta'lim va kadrlarni tayyorlash, innovatsiyalarni rag'batlantirish va ma'lumotlarni tahlil qilish va optimallashtirish jarayonlarini aniqlashga yordam beradi.

Bu tahlil va metodlar, sanoat sohasidagi dastgohlarni samarali va tezkor ish jarayonlari, avtomatiklik, ma'lumotlar analizi va optimallashtirish imkonini beradi. Shuningdek, ular sanoat korxonalariga yangi ideyalarni o'rganish, ularni innovatsiyalarni yaratish va ulardan foydalanishda yuqori kafolatlarni ta'minlashga imkon beradi.

Xulosa. Zamonaviy dastgohlarni sanoatda qo'llanilishi mavzusida olib borilgan adabiyotlar tahlili va metodlar, sanoat sohasidagi dastgohlarni rivojlantirishda muhim natijalarga olib keladi. Bu tahlil va metodlar sanoat korxonalarining qo'llagan zamonaviy texnologiyalardan foydalanishda yuqori samaralar olishi, ish jarayonlarini optimallashtirish, innovatsiyalarni rag'batlantirish, ma'lumotlarni tahlil qilish va sanoatning boshqa jihatlarini takomillashtirish imkoniyatlari ochiladi.

Adabiyotlar tahlili va metodlarining natijalari quyidagicha ko'rinishda bo'ladi:

Innovatsiyalarni rag'batlantirish: Zamonaviy dastgohlar sanoat sohasida qo'llanilishiga oid adabiyotlar tahlili va metodlari, innovatsiyalarni rag'batlantirish uchun muhim vazifalarni bajarishda muhim ahamiyatga ega. Bu tahlil va metodlar sanoat korxonalariga yangi ideya va loyihalarni o'rganish, innovatsion potensialni aniqlash, ish faoliyatini rivojlantirishning yuqori darajalariga yetkazishga yordam beradi. Natijada sanoat korxonalarida

innovatsiyalar kengayadi, yangi mahsulotlar va xizmatlar yaratiladi, bozor bo'yicha raqobatga tayyorlanish imkoniyati oshiriladi.

Ma'lumotlarni tahlil qilish va optimallashtirish: Adabiyotlar tahlili va metodlari, sanoat korxonalarining ma'lumotlarni tahlil qilish va optimallashtirish jarayonlarini kuchsizlashtirishda o'rnatilgan. Bu tahlil va metodlar orqali, sanoat korxonalarining ma'lumotlar bazalarini tuzish, ma'lumotlarni to'plab olish, analiz qilish va prognostika jarayonlariga bog'lash, ma'lumotlar tahlilining sifati va samaradorligini oshirish imkoniyatini beradi. Natijada sanoat korxonalarida ma'lumotlar bilan ishlashning samaradorligi oshadi, qarorlar o'z vaqtida olingan ma'lumotlarga asoslangan bo'ladi va takliflar va strategiyalarni rivojlantirishga imkon beradi.

Korxonatashkilotlar o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish: Adabiyotlar tahlili va metodlari, sanoat korxonalarining boshqa tashkilotlar bilan hamkorlikni rivojlantirishda o'rnatilgan. Bu tahlil va metodlar orqali, sanoat korxonalarining hamkorlikning muhimligini tushunish, qaysi sohalarda hamkorlikni oshirish kerakligini aniqlash, hamkorlik potensialini belgilash va ishbirligi yo'nalishlarini rivojlantirish imkoniyatlarini yaratish mumkin bo'ladi. Natijada sanoat korxonalarining boshqa tashkilotlar bilan hamkorlikni o'rnatish, resurslar o'zaro almashish va innovatsion loyihalarni birgalikda rivojlantirish imkoniyati oshadi.

Jamiyatimizda zamonaviy dastgohlarni sanoatda qo'llash adabiyotlar tahlili va metodlari natijasida xususiy samaralar olishadi. Bu samaralar orqali, sanoat korxonalarining rivojlanishi, innovatsiyalar yaratishlari, ish faoliyatini optimallashtirishlari va hamkorlikni rivojlantirishlari muhim darajada oshiriladi. Bular hamkorlik, yuqori samaralar olish, ish jarayonlarini optimallashtirish, innovatsiyalar va ma'lumotlardan samarali foydalanish asosida amalga oshiriladi.

Zamonaviy dastgohlarning sanoat sektorida qo'llanilishi, sanoat korxonalarining rivojlanishini, innovatsiyalarni rag'batlantirishini, ish faoliyatini optimallashtirishini va hamkorlikni rivojlantirishini ta'minlaydi. Adabiyotlar tahlili va metodlar sanoat korxonalariga bir qancha imkoniyatlar beradi:

Avtomatlashtirish: Zamonaviy dastgohlar sanoat korxonalarining ish jarayonlarini avtomatlash imkonini beradi. Bunda adabiyotlar tahlili va metodlar orqali ish jarayonlari optimallashtiriladi, ish faoliyati samarali va tezkor bo'ladi.

Ma'lumotlar tahlili: Adabiyotlar tahlili va metodlar sanoat korxonalariga ma'lumotlardan samarali foydalanish imkonini beradi. Bu ma'lumotlar bazalarini tuzish, analiz qilish va prognostika qilish imkoniyatlarini oshiradi. Bunda sanoat korxonalarining ma'lumotlar bilan ishlashning samaradorligi oshadi.

Hamkorlikni rivojlantirish: Adabiyotlar tahlili va metodlar sanoat korxonalariga tashkilotlar bilan hamkorlikni rivojlantirish imkonini beradi. Bu esa resurslar bilan samarali foydalanish, ishbirligi yo'nalishlarini rivojlantirish va innovatsion loyihalarni birgalikda rivojlantirishga imkoniyatlar yaratadi.

Barcha bu imkoniyatlar natijasida sanoat korxonalarining rivojlanishi, innovatsiyalar yaratishlari va ish faoliyatini optimallashtirishlari oshadi. Bu esa sanoat sektoriga yangi texnologiyalar, samarador ish jarayonlari va hamkorlik imkoniyatlari ochilishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Tadjibayev Rasul Karimovich, & Homidjonov Ma`murjon Ma`rufjon o`g`li. (2023). Improving detail accuracy in the processing of cylindrical details improving the influencing methods. *Academia Science Repository*, 4(04), 829–838. Retrieved from <https://academiascience.com/index.php/repo/article/view/126>
2. Tadjibayev, Rasul, and Mamurjon Homidjonov. "Processing of large length shafts." *International Bulletin of Applied Science and Technology* 3.4 (2023): 813-818. <https://doi.org/10.5281/zenodo.786094>
3. Homidjonov, M. (2024). Programming industrial robots to increase productivity. *Research and implementation*, 2(2), 222–226. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10701765>

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 03. 2024	Vol. 02. Iss. 03. 2024	Том 02. Вып. 03. 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro'yxatidan (№ 078777) o'tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay'ati a'zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o'rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 03. 2024	Vol. 02. Iss. 03. 2024	Том 02. Вып. 03. 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.